

Проектирование промышленного робота при помощи компьютера, предназначенного для выполнения операции литья

Assoc. Prof. Eng. Zisopol Dragos Gabriel Ph. D
Eng. Dascalu Mihaela
Student Bunescu Dumitru
Petroleum – Gas University of Ploiesti, Romania

Abstract

This paper covers the results of the research activity related to the computer - assisted design of the Industrial Robot for Casting.

The authors used interactive graphics techniques usually concerned with the design of components, parts and assemblies afferent to the equipment used in electronics, electromechanical, mechanics and electricity.

1. Вступление.

Роботика представляет собой ансамбль предметов, занимающихся системами, способными заменить человека, а также его способности движения, чувства и интеллекта. Развитие промышленных роботов привело к автоматизации некоторых действий, считающихся до сих пор невозможными реализовать без помощи человека.

В представленной работе затронуты разработки, касающиеся проектирования промышленного робота для литья (И.Р.Л) при помощи компьютера. И.Р.Л. входит в категорию промышленных роботов первого поколения и выполняет операции в соответствии со спецификой заданной программы, не учитывая изменения, которые могут появиться в окружающей среде.

Само программирование робота является строгим. По своим видам движения робот входит в категорию цилиндрических, который выполняет прямолинейные движения, комбинированные с вращательными. В зависимости от мобильности И.Р.Л. является стационарным роботом в составе промышленного оборудования.

2. Проектирование И.Р.Л. при помощи компьютера.

Для проектирования И.Р.Л. при помощи компьютера использовались методы интерактивной графики для создания компонентов, баз и ансамблей механического, электрического, электромеханического и электронного оборудования.

Проектирование геометрических моделей было выполнено с помощью программы Autocad 2002, а симулирование работы И.Р.Л. было выполнено с помощью программы 3D Studio Max для лучшего понимания роли, которую играют компоненты И.Р.Л. И.Р.Л. был спроектирован для манипуляции форм литья в литьевых. Структурными компонентами И.Р.Л. являются механическая часть, система воздействия и трансмиссия.

Конструктивно-функциональные характеристики И.Р.Л. представлены в таб.1.

Таб.1. Функциональные характеристики И.Р.Л.

Конструктивно-функциональные характеристики	Мера измерения	Значение
Габариты (h x b x L)	мм	380 x 160x 380
Мощность подъёма	г	300
Точность позиционирования	мм	+/- 0,05
Степень мобильности	-	2
Степень свободы	-	3
Повторяемость выполнения одной позиции	-	0,05
Объём рабочего места	м ³	1.993×10^{-5}
Масса робота	кг	2
Индекс продуктивности и гибкости	м ³ /кг	9.9×10^{-6}
Индекс способности манипулирования	-	0.15
Глобальный индекс	м ³ /мм	2.214×10^{-2}

Механическая часть И.Р.Л. состоит из основы, встроенного плеча и крепления (см.фиг.1).

Фиг.1. Механическая часть И.Р.Л.:
1- Основа; 2- Основа для литейных форм;
3 - Встроенное плечо; 4 - Крепление.

Фиг.2. Основа И.Р.Л.:
1- Основа; 2 - Путь движения подшипников вертикального плеча.

Основа – элемент, который фиксирует робота к полу. Внутри основы расположены два из трёх моторов, а в верхней части находятся основы для литейных форм (см. фиг. 2). Геометрические размеры основы представлены в фиг.3.

Фиг. 3. Чертёж основы.

Плечо обладает двумя элементами для прямолинейного движения и одним для вращательного, из-за чего плечо и входит в категорию цилиндрических, которое выполняет движения с помощью следующих элементов:

- вертикальное плечо 1 (фиг. 4) выполняет вращательное движение вокруг оси z по вертикальной оси;
- горизонтальное плечо (фиг. 6) выполняет прямолинейные движения с помощью двух параллельных направляющих вмонтированных в верхнюю часть вертикального плеча 1;
- прямолинейное движение вертикального плеча 2 (фиг.8) выполняется на направлятеле вмонтированном во внутрь горизонтального плеча.

Геометрические размеры частей плеча представлены в фиг. 5, 7, 9.

Фиг.4. Вертикальное плечо 1:

- 1-Корпус; 2- Лагерь скольжения; 3- Направители горизонтального плеча;
4- Лагерь с подшипниками; 5- Зубчатый сектор.

Фиг. 5. Чертёж вертикального плеча 1:

- 1- Корпус вертикального плеча 1; 2 – Ступицы;
3- Зубчатый сектор; 4-Лагерь скольжения.

Фиг. 6. Горизонтальное плечо:
1 - Корпус; 2- Направитель горизонтльного плеча 2 .

Фиг. 8. Вертикальное плечо 2:
1 - Корпус; 2- Крепление;
3 – Элемент для фиксации на направлятеле.

Фиг. 7. Чертеж горизонтального плеча 1.

Фиг. 9. Чертеж вертикального плеча 2.

Крепление – механический прибор с многосторонним действием с тремя пальцами. (2 из фиг. 8). Геометрические размеры пальцев крепления И.Р.Л. представлены в фиг. 10.

а.
Фиг. 10. Чертёж пальцев крепления И.Р.Л.:
а – боковой палец; b – центральный палец.

Трансмиссия И.Р.Л.

Трансмиссия – ансамбль, который обеспечивает передачу движения от оси мотора к движущим элементам. Трансмиссия вращательного движения с помощью шестеренок от мотора М1 представлены в фиг. 11.

Фиг. 11. Трансмиссия вращательного движения с помощью шестеренок от мотора М1:

Фиг. 12. Передача движения с помощью соединённых элементов зубчатое колесо-зубчатое полотно:

- 1- электромотор М2; 2- главное зубчатое колесо; 3-второстепенное зубчатое колесо; 4- ось;
5- зубчатое колесо; 6- зубчатое полотно; 7- лагерь скользящий;
8- направляющие горизонтального плеча.

Мотор 1 крутит главное зубчатое колесо 2, которое связано с зубчатым сектором 3 вертикального плеча 1. Зубчатый сектор крутит вертикальное плечо 1. Вращательное движение вертикального плеча 1 осуществляется с помощью подшипников 4 расположенные под углом 120° . Передача движения с помощью соединённых элементов зубчатое колесо- зубчатое полотно представлены в фиг. 12.

Мотор 1 крутит второстепенное зубчатое колесо 3 с помощью главного зубчатого колеса 2, которое передает движение общей с ним оси 4 и колесу 5. Колесо 5 соединяется с зубчатым полотном 6, приводя в движение горизонтальное плечо по направляющим 8. Передача движения с помощью зубчатого ремня от мотора М3 представлены в фиг. 13.

Фиг. 13. Передача движения с помощью зубчатого ремня от мотора М3.

Электромотор 1 приводит в движение зубчатый ремень 4 с помощью соединения, состоящего из зубчатых колёс 2 и 3. После прохождения через приборы нагрузок 5, зубчатый ремень соединяется с зубчатыми колёсами 6 и приводит в прямолинейное движение по направлятелю 7 вертикальное плечо 8.

Система управления И.Р.Л.

Система управления И.Р.Л. преобразует описанные в первоначальной программе нагрузки в точные команды предназначенные для моторов. Система управления И.Р.Л. состоит из процессного компьютера и по одному прибору для команды для каждого мотора шаг за шагом (motor stepper driver). Исходные данные, касающиеся нагрузок, которые должен исполнять И.Р.Л., введены в систему управления с помощью периферического оборудования компьютера (клавиатура, дисковод, CD-ROM) и представлены в программе. Программа, с помощью которой были приведены в движение механические оси И.Р.Л., вводится посредством языка программирования Turbo Pascal. Управление моторами шаг за шагом (МШШ) производится путём подачи импульсов тока с постоянной амплитудой к фазам мотора, которые "перескакивают" с фазы на фазу в ритме такта управления. Управление моторами производится через силовую электронную цепь, которая питает попеременно обмотку мотора. Направление распределения питания, а также вид чередования (симметрично, несимметрично, число выходов), в том числе и частота коммутации обмотки реализованы с помощью последовательной логики, в то время как ток в фазах мотора обеспечен посредством принуждённой статической коммутации. Роль командной цепи состоит в приёме стандартных сигналов TTL (командные импульсы и уровень направления), в попеременном распределении количества комбинаций равного с числом фаз мотора МШШ, в переводе и последующем применении к фазам мотора. Таким образом схема команды МШШ включает в себя дискретные стандартные сигналы и силовые электрические значения.

3. Выводы

Данная работа представляет собой результаты, касающиеся размеров и конструктивно-функциональных характеристик элементов И.Р.Л.

Библиография.

1. Ionescu, R., Semenciuc, D., *Roboți industriali. Principii de bază și aplicații.*, Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Constructoare de Mașini, București, 1996
2. Diatcu, E., Armaș, I., *Bazele roboticii și mecatronicii*, Editura Victor, București, 2001
3. Popescu, Gh., *Sisteme de manipulare automată*, vol. II, Editura Sitech, Craiova, 2001
4. Peicov, Al., *Tehnologii robotizate. Curs.*, Tipografia Universității din Craiova, 1999
5. Lallemand, J.-P., Zeghloul, S., *Robotique. Aspects fondamentaux*, Masson, Paris, 1994
6. Borangiu, T., Ionescu, F., *Robot modelling and simulation*, Editura Academiei Române, București, 2002
7. Ispas, V., Pop, I., Bocu, M., *Roboți Industriali*, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1985